

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI “TILGA E'TIBOR- ELGA E'TIBOR” RUHIDA TARBIYALASH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6581729>

Sultonova Robiyaxon Akramjonovna
Xusanova Gulruksor To'lqin qizi
Toshmatova Hamidabonu Umidjon qizi

ANNOTATSIYA: *Quyida keltirmoqchi bo'lgan fikrlarimizda ona tilimizning rivojlanish tarixi, hozirgi kundagi ahamiyati haqida ma'lumotlar va takliflar keltirilgan.*

KALIT SO'ZLAR: *Til, ona tili, notiqlik, notiqlik san'ati, kitobxonlik, sakkizinchi mo'jiza, o'qish, izlanish.*

Har yili 21- oktabr yurtimizda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun sifatida o'zgacha g'urur, faxr va iftixor bilan keng nishonlanadi. Albatta, har bir millat o'z ona tiliga ega. Ulkan boylik, bebaho qadriyat sifatida e'zozlanadigan tilda ajdodlarining bebaho merosi, tarixi, o'tmishi va buguni yashaydi. O'zligini anglagan har bir millat va elat uchun til bebaho va tengsiz boylik sanaladi.

Ona tiliga bo'lgan e'tibor yuksak qadrlandi. Darhaqiqat, ona tilini sevgan, ardoqlagan inson qalbida o'tmishi, an'ana va qadriyatlariga, buyuk ajdodlariga bo'lgan cheksiz ehtiromi mujassam bo'ladi. Istiqloldan ilgari qo'lga kiritilgan bebaho boyligimiz, qadriyatimiz – o'z ona tilimizni har tomonlama rivojlanishini ta'minlanish faoliyatimiz mezon sifatida dolzarb sanaladi va albatta, yoshlarga ta'lim-tarbiya berish jarayonida ham ushbu muhim omillarga alohida ahamiyat qaratib kelmoqdamiz.

Bugungi kunda jahondagi ko'plab mamlakatlar xalqlari davlatimiz ramzlari — O'zbekiston Respublikasi bayrog'i, gerbi, davlat madhiyasi qatorida o'zbek tiliga ham hurmat bilan qarab, nafis va boy til sifatida yuksak baho berib kelmoqdalar.

Chunki, mamlakatimizda ona tilimizni yanada rivojlantirish va takomillashtirish, uning milliy ruhini oshirish, madaniyat va san'atni yuksak pog'onalarga ko'tarish, shuningdek, lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish sohasida qabul qilingan Davlat dasturi ijrosini ta'minlashdek, ustuvor yo'nalishdagi vazifalarni bajarish tom ma'noda kundalik hayotimizga tobora singib bormoqda.

“Har qanday millatning dunyoda borligini ko`rsatadurg`on oyinai hayoti til va adabiyotidir. Milliy tilni yo`qotmak, millat ruhini yo`qotmakdir”, degan edi ulug` mutafakkir Abdulla Avloniy.

Darhaqiqat, tilning ahamiyati, uning mavjudligi har qanday yurt, millat taraqqiyotini belgilab berishi shubhasiz. Ayniqsa bugungi globallashuv – dunyo xalqlarining turmush-tarzi umumiylik kasb etgan bir davrda yuqoridagi so`zlarning zalvori ikki hissa ortadi.

Tilni shunchaki “aloqa vositasi” deguvchilar adashadi. U insonning ichki dunyosini ko`rsatadi, olamni idrok qilishiga yordamlashadi, tafakkur tarzi va kamolotini belgilab beradi. U dunyoni anglashga yo`l bo`lib, til milliy g`ururdir. Tilda millat ruhi yashaydi, millat hayotida yuz berayotgan o`zgarishlar tilda xuddi ko`zgudek aks etib turadi.

Donishmandlar “Til-dil kaliti” deb bejizga aytmaganlar. Hayotda har bir yaxshi insonning qalbiga yo`l topish vositasi til ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz. Madomiki, shunday ekan, ona tilini mukammal o`rganmoqning foydasi nechog`lik katta ekanligi barchamizga ayondir. Til-insonlar o`rtasidagi vosita hisoblanadi. Dunyodagi eng achchiq narsa ham, eng shirin narsa ham til. Til insonni o`ldirishga ham, firiltirishga ham qodir. Ma`lumki, jamiki ezgu fazilatlar inson qalbiga,avvalo, ona allasi, ona tilining betakror jozibasi bilan sezadi. Tilimiz sofligini saqlash unga to`g`ri kelgan-kelmagan so`zlarni tiqishtirishga yo`l qo`ymaslikni anglatadi. Lekin ayrim ijodkorlar o`ziga xos yo`l tutish, ba`zan jahon mezonlariga bo`ylashish deb hisoblab, o`zbekcha so`z yoniga inglizcha yoki boshqa tilga mansub so`zlarni sun`iy yopishtirishga harakat qilishmoqda. “Zo`r” TV telekanalida “Bojalar-komyuniti” degan ko`ngilochar ko`rsatuvni eslaysizmi? Bu atamaning ikkinchi qismi nima ma`no anglatishini ko`pchilik bilmasa kerak. “Yoshlar” telekanalidagi “KameRadar”, “Start up club” ko`rsatuvlarini o`z tilimizda nomlasa bo`lmaydimi? “Toshkent” telekanali dasturi bilan tanishsangiz “Toshkent live”, “Highway”, “MFaktor praktikum”, “Hi-Tech” (o`zbekchada –“Yuksak texnologiyalar” deyish mumkin), “Travel time” (shu ko`rsatuvdan biri yurtimizdagi muqaddas qadamjolarga bag`ishlandi, qiziqarli, albatta. Lekin nega shunday nomlangan?) kabi jumboqlarga duch kelasiz. “Sport” telekanalida “Battle time”, “Runner”, “Revyu” kabi ko`rsatuvlar nimani anglatishini topolmasligingiz mumkin. Axir bu ko`rsatuvlar o`zbek tomoshabinlariga mo`ljallangan-ku? Shuningdek, “Oilaviy” kanalda “Like”, “Milliy” TV kanalida “MTV showkids”, “TV-Sale”, “M-news”, “Voydod karaoke”, “Qo`zg`olonshou” kabi ko`rsatuvlar nomini o`z tilimizdagi jozibali so`zlar bilan nomlashning iloji yo`qmikan? Axir yoshlarimiz hayotdagi

axborotni ham, ma'naviy boylikni ham, asosan, televideniye orqali olishadiku?! Bunday sun'iy nomlar nafaqat tilimizni, dilimizni ham buzadi.

Suvsiz daryo bo'lmaganidek, tilsiz millat ham vujudga kelmaydi. Biror millatga mansub bo'lgan til, o'sha millat bilan yashaydi va bardavom bo'ladi. Ota-bobolarimiz qadimdan tilni asrab avaylashgan, rivojlantirishgan. Masalan, A.Navoiy, Zahriddin Muhammad Bobur, Lutfiy va boshqalar. O'zbek tilining rivoji uchun beqiyos hissa qo'shganlar. Turkiy tillar oilasiga mansub bo'lgan o'zbek tilimiz bizning bebaho boyligimizdir. So'z mulkingning sultoni, buyuk mutafakkir Alisher Navoiy o'zi yashagan murakkab davr – XV asrda tilimiz himoyasiga o'tlanib, turkiy til o'z imkoniyatlari jihatidan boshqa tillardan sira qolishmasligini ilmiy va amaliy jihatdan isbotlab berdi. O'zining “Hamsa” kabi shoh asarini turkiy tilda yaratdi. Hozirda ham shoirlarimiz o'zbek tilining boyligini, uning buyukligini namoyon etuvchi asarlar yaratmoqdalar. Boisi buyuk adabiyoti bo'lgan xalqning buyuk tili ham bo'ladi. Insonning qanday ma'naviyatga ega ekanini uning tilida, chiroyli nutqida namoyon bo'ladi. Til millatning buyuk boyligi, bebaho xazinasini, tuganmas mulkidir. Chunki millatning tarixi, uning madaniy, ma'naviy merosi, urf-odatlar va an'alari unda mujassam bo'ladi. Shu sababli ona tilimizni asrab-avaylash, uni boyitishimiz va avlodlarga to'liqligicha yetkazishimiz kerak. Birinchi Prezidentimizning ta'бири bilan aytganda “O'zlikni anglash, milliy ong va tafakkurning ifodasi, avlodlar o'rtasidagi ruhiy-milliy bog'liqlik til orqali vujudga keladi”. Bu fikrlarni doimo yodimizda tutishimiz kerak. Darhaqiqat, tilsiz millat rivojlanmaydi, taraqqiy etmaydi.

O'zbek tilining nafosatini Alisher Navoiy bobomizdan tortib asrlar mobaynida mumtoz yozuvchi va shoirlarimiz o'z ijodlari orqali namoyon etib kelishgan. Ajdodlarimiz yaratgan boy merosni zo'r ishtiyoq va hafsala bilan o'rganishimiz kerak. Buning uchun Vatanimizda davlat maqomi berilgan o'zbek tilini e'zozlashimiz, qalblarimizga singdirishimiz kerak. Bu chin vatanparvarlikning yana bir namunasi hisoblanadi.

Qachonki bolalar o'z ona tillarida o'qishni to'xtatar ekan, o'sha til yo'qolib ketish arafasiga kelib qoladi. Tillarni saqlab qolish bu o'sha xalqning madaniyati, urf-odati, rasm-rusumlarining saqlanib qolinishini anglatadi. Chunki, xalq taqdiri til taqdiri bilan bevosita bog'liq. Til har bir millat madaniyatining o'zagidir. Shu sababli ham tilning saqlanishi xalq taraqqiyoti va kelajagini belgilaydi. Til xalqni birlashtiradi, tarbiyalaydi, o'qitadi, urf-odat, ananalarini saqlaydi. Shunday ekan, ona tilimizning xalqaro miqyosdagi obro'-e'tiborini yuksaltirishda, uni milliy va umumbashariy tushunchalar

asosida taraqqiy etgan tillar safiga qo'shishda har birimiz tilimizga chuqur hurmat bilan yondashimiz kerak.

FOYDLANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azizxo'jaeva N. N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. –T.: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti. 2006 y. 200b.
2. Xusanova G. T. K. VERBAL CALCULATION AND MENTAL ARITHMETIC IN PRIMARY SCHOOL //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 11. – C. 34-37.
3. Sultonova Robiyaxon Akramjonovna ,Xusanova Gulruxsor To'liqin qizi «BOSHLANG'ICH TA'LIMDAGI INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI»«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». Выпуск №21 (том 4) (декабрь, 2021). Дата выхода в свет: 31.12.2021. 672-676.
4. Xusanova G.T, Sultonova R.A; Kretiv pedagogikaning eng muhim jihatlari va yutuqlari; Yangilanayotgan O'zbekistonda fan, ta'lim va innovatsiya uyg'unligi; Noyabr I, 2020. 348-352
5. Xusanova Gulruxsor To'liqin qizi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematika fanini mental arifmetika orqali o'rgatish. Студенческий вестник 39(137), 82-87
6. Xusanova G. T. KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALAR IZOHLI LUG'ATINING O'QUVCHI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI 8-son 2022. 422-425